

XALQARO SAVDO NAZARIYALARINING KONSEPTUALASOSLARI

Shohsanam Xasanboy qizi Xazratova

1-kurs magistranti

Tashqi iqtisodiy faoliyat fakulteti

Toshkent Davlat Sharqshunoslik Universiteti

E-mail: shohsanam_x@mail.ru

***Annotatsiya.** Ushbu maqola xalqaro savdo nazariyalarining asosiy konseptual asoslarini o‘rganishga bag‘ishlangan. Maqolada xalqaro savdoning mohiyati, ahamiyati va iqtisodiy o‘sishga ta’siri tahlil qilinadi. Xalqaro savdo nazariyalarining asosiy shakllari, tarixiy rivojlanishi va zamonaviy tendensiyalari ko‘rib chiqiladi. Qiyosiy ustunlik nazariyasi xalqaro savdo siyosatini shakllantirishda eng maqbul yondashuv sifatida ta’kidlanadi.*

***Kalit so‘zlar:** Xalqaro savdo, xalqaro savdo nazariyalari, mutlaq ustunlik, qiyosiy ustunlik, merkantilizm, Xekşer-Olin nazariyasi, yangi savdo nazariyasi, savdo siyosati, iqtisodiy o‘sish.*

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ТЕОРИЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

Шохсанам Хасанбой кызы Хазратова

Студент 1 курса магистратуры

Факультет внешнеэкономической деятельности

Ташкентский государственный университет востоковедения

Электронная почта: shohsanam_x@mail.ru

***Аннотация.** Данная статья посвящена изучению основных концептуальных основ теорий международной торговли. В статье анализируются сущность, значение и влияние международной торговли на экономический рост. Рассматриваются основные формы, историческое развитие и современные тенденции теорий международной торговли. Теория сравнительного преимущества подчеркивается как наиболее оптимальный подход к формированию политики международной торговли.*

***Ключевые слова:** Международная торговля, теории международной торговли, абсолютное преимущество, сравнительное преимущество,*

меркантилизм, теория Хекиера-Олина, новая теория торговли, торговая политика, экономический рост.

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF THEORIES OF INTERNATIONAL TRADE

Shokhsanam Hasanboy kyzy Hazratova

Student in the 1st year of a Master's program

Faculty of Foreign Economic Activity

Tashkent State University of Oriental Studies

E-mail: shohsanam_x@mail.ru

Annotation. *This article is dedicated to the study of the fundamental conceptual foundations of international trade theories. The article analyzes the essence, significance, and impact of international trade on economic growth. The main forms, historical development, and modern trends of international trade theories are examined. The theory of comparative advantage is emphasized as the most optimal approach to shaping international trade policy.*

Keywords: *International trade, international trade theories, absolute advantage, comparative advantage, mercantilism, Heckscher-Ohlin theory, new trade theory, trade policy, economic growth.*

KIRISH (INTRODUCTION)

Xalqaro savdo insoniyat taraqqiyotining ajralmas qismi bo‘lib, jamiyatlar o‘rtasidagi iqtisodiy va madaniy aloqalarni mustahkamlovchi muhim omil hisoblanadi. Jahon xo‘jaligining rivojlanishining o‘ziga xos xususiyatlaridan biri ham xalqaro iqtisodiy munosabatlarning intensiv rivojlanib borishi hisoblanadi¹. So‘nggi ma'lumotlarga ko‘ra, 2023-yilda jahon tovar aylanmasi 25 trillion dollardan oshdi, xizmatlar aylanmasi esa 6 trillion dollarga yetdi². Mamlakatlar o‘rtasidagi tovarlar va xizmatlar almashinuvi iqtisodiy o‘sishni tezlashtirish bilan birga, turli xalqlarning hamkorligini ta'minlaydi. Shunday ekan, xalqaro savdo jarayonlarining

¹ Vahobov A. V. Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar: darslik / A.V.Vahobov, D.A.Tadjibayeva, Sh.X.Xajibakiev. – Toshkent: Bakteria press, 2015. -584b.

² World Trade Organization ma'lumotlari <https://www.wto.org/> (15.02.25)
www.sharqjurnali.uz

mohiyatini tushunish bu sohada muvaffaqiyatli siyosat va strategiyalarni ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqola xalqaro savdo nazariyalarining asosiy konseptual asoslarini o‘rganishga qaratilgan bo‘lib, uning shakllari, xususiyatlari va evolyutsiyasini tahlil qiladi.

USULLAR (METHODS)

Ushbu maqolani yozishda ilmiy adabiyotlar, tadqiqot maqolalari, tahliliy hisobotlar va xalqaro tashkilotlarning ma'lumotlaridan foydalanildi. Xalqaro savdo nazariyalarining asosiy tamoyillari va tarixiy rivojlanishini o‘rganish uchun deskriptiv va qiyosiy tahlil usullaridan foydalanildi. Maqolada xalqaro savdoning mohiyati, ahamiyati va iqtisodiy o‘sishga ta'siri kabi masalalar tahlil etildi.

NATIJALAR (RESULTS)

Xalqaro savdo bir mamlakatdan ikkinchisiga mahsulot va xizmatlar almashinuvini anglatadi, ya'ni import va eksport. Xalqaro mehnat taqsimoti asosida shakllanadigan bu jarayon davlatlar o‘rtasidagi iqtisodiy bog‘liqlikni namoyon qiladi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) rivojlanishi va ishlab chiqarishning ixtisoslashuvi xalqaro savdoning faollashuviga olib kelmoqda. Jahon banki ma'lumotlariga ko‘ra, 2000-yildan 2023-yilgacha bo‘lgan davrda xalqaro savdo hajmi o‘rtacha 6% ga o‘sgan. Xususan, jahon ishlab chiqarishi 10% ga o‘sganda, jahon savdosi 16% ga o‘smoqda, bu esa xalqaro savdoning ishlab chiqarishga nisbatan tezroq rivojlanayotganini ko‘rsatadi³.

Qadim zamonlardan buyon xalqaro savdo rivojlanib kelgan. Qadimgi Yunonistonda savdo muhim ahamiyatga ega bo‘lib, oziq-ovqat, xomashyo va ishlab chiqarilgan mahsulotlar savdosi keng tarqalgan⁴. Platonning mehnat taqsimoti haqidagi g'oyalari Adam Smitning xalqaro savdo nazariyalariga asos bo‘lgan.

³ Tillayeva B.R. Xalqaro iqtisodiyot va xalqaro iqtisodiy munosabatlar. Darslik. -T.: UNIVERSITET, 2023. -230 b.

⁴ Ebeling.R. Nassau Institute. Retrieved from Economic Ideas: Plato, Aristotle, and the Ancient Greeks: <https://www.nassauinstitute.org/economic-ideas-plato-aristotle-and-the-ancient-greeks>

1.1.1 – rasm. Xalqaro savdo nazariyalari klassifikatsiyasi (tanlanma)⁵

Xalqaro savdo nazariyalari.

1. Merkantilizm: XVII-XVIII asrlarda hukmron bo‘lgan bu nazariya davlatning boyligi eksportni ko‘paytirish va importni cheklash orqali qo‘lga kiritilgan oltin va kumush zaxiralari bilan o‘lchanadi deb hisoblaydi. Merkantilizm tarafdorlari proteksionistik siyosatni qo‘llab-quvvatladilar.

2. Mutlaq ustunlik nazariyasi (Adam Smit): 1776-yilda Adam Smit o‘zining "Xalqlar boyligi" kitobida mutlaq ustunlik nazariyasini ilgari surdi. Bu nazariyaga ko‘ra, har bir davlat o‘zi boshqa davlatlarga qaraganda arzonroq ishlab chiqara oladigan tovarlarni eksport qilishi va qimmatroq ishlab chiqaradigan tovarlarni import qilishi kerak ⁶.

3. Qiyosiy ustunlik nazariyasi (David Rikardo): XIX asrda David Rikardo qiyosiy ustunlik nazariyasini ishlab chiqdi. Bu nazariya har bir davlat o‘zi eng kam alternativ xarajatlar bilan ishlab chiqara oladigan tovarlarni eksport qilishi

⁵ Ma’lumotlar asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

⁶Dr. Saravanamutthu Jeyarajah. "A Survey of the Evolution of International Trade Theories."

IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF), 10(6), 2019, pp.66-70.

kerakligini ta’kidlaydi. Qiyosiy ustunlik nazariyasi xalqaro savdoning asosiy nazariyalaridan biri hisoblanadi va hozirgi kunda ham qo‘llaniladi⁷.

4. Xekşer-Olin nazariyasi: XX asrda Eli Xekşer va Bertil Olin tomonidan ishlab chiqilgan bu nazariya davlatlar o‘zlarida mo‘l bo‘lgan resurslarni talab qiladigan tovarlarni eksport qilishini va kam bo‘lgan resurslarni talab qiladigan tovarlarni import qilishini ta’kidlaydi⁸. Masalan, kapitalga boy davlatlar kapitalni talab qiladigan tovarlarni eksport qiladi, mehnatga boy davlatlar esa mehnatni talab qiladigan tovarlarni eksport qiladi.

5. Yangi savdo nazariyasi: Pol Krugman va boshqa iqtisodchilar tomonidan ishlab chiqilgan yangi savdo nazariyasi, iqtisodiy miqyos, tarmoq tashqi ta’sirlari va iste’molchilarning xilma-xillikka bo‘lgan talabi kabi omillarni hisobga oladi. Ushbu nazariya monopolistik raqobat sharoitida savdo qanday sodir bo‘lishini tushuntiradi.

MUHOKAMA (DISCUSSION)

Xalqaro savdo nazariyalarining konseptual asoslarini o‘rganish orqali, ushbu jarayonlarning mohiyatini chuqurroq tushunish mumkin. Maqolada ta’kidlanganidek, xalqaro savdo nafaqat iqtisodiy o‘shishni tezlashtiradi, balki turli xalqlar o‘rtasidagi hamkorlikni ham mustahkamlaydi. Shuningdek, AKTning rivojlanishi va ishlab chiqarishning ixtisoslashuvi xalqaro savdoning faollashuviga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. Masalan, elektron tijoratning rivojlanishi xalqaro savdo hajmini sezilarli darajada oshirdi. 2023-yilda transchegaraviy elektron tijorat hajmi 4 trillion dollardan oshdi⁹.

Ushbu tadqiqotning cheklovlaridan biri shundaki, u xalqaro savdo nazariyalarining barcha jihatlarini qamrab olmaydi. Kelajakda bu sohada olib

⁷ Development Process and Review of the International Trade Theory. International Conference on Education Technology and Management Science (ICETMS 2013) (pp. 277-281) Chine. Atlantis Pres

⁸ Vahobov A. V. Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar: darslik / A.V.Vahobov, D.A.Tadjibayeva, Sh.X.Xajibakiev. – Toshkent:Bakteria press, 2015. -584b.

⁹ UNCTAD ma'lumotlari (<https://unctad.org/>) (12.05.25.)
www.sharqjurnali.uz

boriladigan tadqiqotlar xalqaro savdoning global zanjirlar, texnologiyalar va iqlim o‘zgarishlari kabi yangi tendensiyalarga ta'sirini chuqurroq o‘rganishi mumkin ¹⁰.

XULOSA (CONCLUSION)

Xalqaro savdo nafaqat tovarlar va xizmatlar almashinuvini, balki xalqlar o‘rtasidagi madaniy va iqtisodiy aloqalarni mustahkamlovchi muhim vositadir. Maqolada ko‘rib chiqilgan xalqaro savdo nazariyalari, ushbu murakkab jarayonning mohiyatini tushunish, davlatlar o‘rtasidagi savdo aloqalarini tahlil qilish va samarali savdo siyosatini ishlab chiqish uchun zaruriy asos yaratadi.

Xalqaro savdo nazariyalaridan birini "eng maqbul" deb ajratib ko‘rsatish qiyin, chunki har bir nazariya turli sharoitlarda va turli maqsadlar uchun foydali bo‘lishi mumkin. Biroq, qiyosiy ustunlik nazariyasi savdoning asosiy tamoyillarini tushuntirishda eng universal va amaliy ahamiyatga ega. Ushbu nazariya har bir davlat o‘zi eng kam alternativ xarajatlar bilan ishlab chiqara oladigan tovarlarni eksport qilish orqali savdodan foyda olishi mumkinligini ta'kidlaydi. Shuning uchun ham, davlatlar qiyosiy ustunlikka asoslangan ixtisoslashuvga e'tibor qaratishlari va savdo to‘siqlarini kamaytirishga intilishlari maqsadga muvofiqdir.

Davlatlar xalqaro savdo siyosatini ishlab chiqishda quyidagilarga e'tibor qaratishlari lozim:

Avvalambor, qiyosiy ustunlikni aniqlash. Bunda mamlakatning qiyosiy ustunlikka ega bo‘lgan sohalarini aniqlash va ularni rivojlantirishga investitsiya kiritish.

Savdo to‘siqlarini kamaytirish, ya’ni tariflarni pasaytirish, kvotalarni bekor qilish va savdoni osonlashtirishga qaratilgan boshqa choralarni ko‘rish.

Yana bir muhim jihati - iqtisodiy integratsiyani kuchaytirish. Mintaqaviy va global savdo bitimlarini tuzish va ularda faol ishtirok etish.

¹⁰ Rajesh, P., Madhvi Sethi, & Chaudhuri, S. (2016). Changing Paradigm in Trade Theories: A Review and Future Research Agenda. *Indian Journal of Science and Technology* 9 (46) , 1-6.

Va so‘nggi tavsiya - innovatsiyalarni rag‘batlantirish. Bunda ilm-fanni rivojlantirish, texnologiyalarni joriy etish va ta’limni qo‘llab-quvvatlash orqali raqobatbardoshlikni oshirish.

Xalqaro savdo nazariyalarining xilma-xilligiga qaramay, u yoki bu mamlakat ushbu nazariyalarga asoslanib, o‘z iqtisodiy rivojlanish yo‘lini tanlagan. Aynan xalqaro savdoga kirishishda mamlakatlar biror tovarni ishlab chiqarishga mutlaq ustunlikka ega bo‘lmasalarda, nisbiy ustunlik ila ham xalqaro savdoda teng huquqli ravishda ishtirok etishlari mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI (REFERENCES)

1. Vahobov A. V. Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar: darslik / A.V.Vaxobov, D.A.Tadjibayeva, Sh.X.Xajibakiyev. – Toshkent:Bakteria press, 2015. -584b.
2. Tillayeva B.R. Xalqaro iqtisodiyot va xalqaro iqtisodiy munosabatlar. Darslik. - T.: UNIVERSITET, 2023. -230 b.
3. Ebeling.R. Nassau Institute. Retrieved from Economic Ideas: Plato, Aristotle, and the Ancient Greeks: <https://www.nassauinstitute.org/economic-ideas-plato-aristotle-and-the-ancient-greeks>
4. Dr. Saravanamutthu Jeyarajah. “A Survey of the Evolution of International Trade Theories.” *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)*, 10(6), 2019, pp.66-70.
5. Development Process and Review of the International Trade Theory. International Conference on Education Technology and Management Science (ICETMS 2013) (pp. 277-281) Chine. Atlantis Press
6. Rajesh, P., Madhvi Sethi, & Chaudhuri, S. (2016). Changing Paradigm in Trade Theories: A Review and Future Research Agenda. *Indian Journal of Science and Technology* 9 (46), 1-6.
7. Smit, A. (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.* London: W. Strahan and T. Cadell.
8. Ohlin, B. (1933). *Interregional and International Trade.* Cambridge, MA: Harvard University Press.
9. World Trade Organization (WTO). *International Trade Statistics.* www.wto.org (<https://www.wto.org/>)

10. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). *E-commerce Statistics*. <https://unctad.org/>